

Можарова Т. А.,
МГУ имени А.А. Кулешова

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИ НАПРАВЛЕННОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Развитие системы образования в настоящее время не мыслится без внедрения в практику инновационных педагогических технологий. Подчеркивается, что именно технологический подход может сегодня обеспечить гарантированно высокий результат во всех сферах образования. Поэтому поиск эффективных педагогических технологий на уровне дошкольного образования является весьма актуальным.

В настоящее время в физическом воспитании дошкольников как правило имеют место элементы здоровьесберегающих, спортивно–ориентированных технологий. В них в основном внимание сосредоточено непосредственно на движении как факторе физического развития, средстве физической подготовки и укрепления здоровья детей. Можно отметить также попытки создать технологии, основанные на идее интеграции физической культуры с другими видами деятельности. Однако акценты здесь смещены в пользу развития познавательной, речевой, а не двигательной деятельности дошкольника. Сама же проблема творчески направленной двигательной деятельности дошкольника нашла определенное отражение в научно–методической литературе, в основном, с позиции развития творческих движений детей, двигательного воображения (Е.В. Горшкова, О.М. Гребенникова, В.Т. Кудрявцев и др.). Лишь в единичных случаях она рассматривается в контексте педагогической технологии (Е.А. Сагайдачная, В.Н. Шебеко).

Однако обеспечить становление двигательного творчества без знания особенностей поэтапного развития самой творчески направленной двигательной деятельности не представляется возможным. Решение данной проблемы мы видим в технологическом подходе. При этом подчеркнем, эффективной будет та технология, которая позволит обеспечить *творческое самовыражение ребенка в процессе развития его самостоятельной двигательной деятельности.*

Мы рассматриваем технологию творчески направленной двигательной деятельности как педагогический процесс в образовательном пространстве самостоятельной двигательной деятельности детей на основе гибких алгоритмов взаимодействия его субъектов, обеспечивающий поэтапный рост показателей уровней развития творчески направленной двигательной деятельности. В данном определении фиксируется внимание на самостоятельной двигательной деятельности, так как именно в ней, по нашему мнению, кроются ресурсы двигательного творчества, и обеспечивается развитие двигательной деятельности детей в целом.

Общая цель технологии – поэтапное развитие творчески направленной двигательной деятельности детей обеспечивается решением следующих задач: созданием мотивационных установок, которые мы рассматриваем в качестве пускового механизма в развитии творчески направленной двигательной деятельности; формированием специфических двигательных умений и навыков самоорганизации самостоятельной двигательной деятельности в качестве базиса становления творчески направленной двигательной деятельности; развитием рефлексии, обеспечивающей осознание ребенком собственного творческого двигательного потенциала, что может свидетельствовать о становлении осмысленной творчески направленной двигательной деятельности.

Структура технологии представлена концептуальным, содержательным и процессуальным блоками.

Концептуальный блок технологии развития творчески направленной двигательной деятельности составили: концепция кинезофилии, ключевые психолого–педагогические идеи антропологического, системно–деятельностного подходов, концептуального подхода формирования детского творчества Н.Н. Поддьякова.

Содержательный блок технологии представлен целевым и инструментальным компонентами. Содержание двигательной деятельности определяется в технологии разработанными нами ориентирами преобразования двигательного опыта в самостоятельной двигательной деятельности детей, в качестве которых мы выделили три вида пространственно–двигательных ситуаций–задач (обобщающего, выбирающего и созидательного типов).

Процессуальный блок представлен организационным, методическим и диагностическим компонентами. Организационный компонент в технологии отражает этапы деятельности педагога: диагностический (констатирующий уровень развития творчески направленной двигательной деятельности детей), подготовительный (позволяющий выстроить систему средств и методов формирования специфических умений и навыков с учетом диагностических данных), базовый (в ходе которого непосредственно реализуется технология развития творчески направленной двигательной деятельности) и контрольный (дающий возможность оценить эффективность проведенной работы).

Методический компонент процессуального блока представлен модулями взаимодействия педагога с детьми. Процесс развития творчески направленной двигательной деятельности требует определенной педагогической поддержки творческих начинаний детей. Это возможно при условии опосредованного управления творческим процессом на основе взаимодействия. В соответствии с тем, какая структура действий становится ведущей для педагога, можно выделить три модуля взаимодействия:

1. Актуализирующий модуль, целью которого является актуализация двигательного опыта через осознание ребенком арсенала собственных двигательных умений, что позволяет изменить его внутреннее отношение к уровню своих возможностей и увидеть перспективу развития (реализуется на репродуктивно–творческом уровне развития творчески направленной двигательной деятельности).

2. Ориентирующий модуль с целевой направленностью на поддержку позитивных мотивационных творческих установок ребенка (выводит на творческо–репродуктивный уровень развития творчески направленной двигательной деятельности).

3. Направляющий модуль ставит целью создание условий для появления самостоятельных установок (целей) на творчески направленную двигательную деятельность (выводит на творческий уровень развития творчески направленной двигательной деятельности).

Диагностический компонент технологии обеспечивает входную и итоговую диагностику уровня развития творчески направленной двигательной деятельности.

Разработанная нами технология прошла положительную первичную апробацию. Данные материалы будут усовершенствованы для дальнейшей возможности применения в широкой практике дошкольных учреждений.